

УДК 34(540)

Никитин Д.С.

Томский государственный университет,
г. Томск, Россия

БРИТАНСКИЙ КОМИТЕТ В СТРУКТУРЕ ИНДИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА (ПО УСТАВУ ИНК 1908 г.)

Аннотация. В статье рассматривается история возникновения Британского комитета ИНК и проблема его включения в организационную структуру Конгресса. Анализируются функции Британского комитета по уставам ИНК 1899 г. и 1908 г. Сделан вывод об обособленности Британского комитета как представителя ИНК в Великобритании.

Ключевые слова: Британский комитет ИНК, Аллан Октавиан Юм, Британская Индия, Великобритания

Одной из ключевых идей, на которых строилась идеология Индийского национального конгресса (ИНК) до наступления «эры Ганди», было представление о том, что английский народ недостаточно осведомлен о положении дел в Индии и поддержит индийские требования о расширении прав в управлении страной, если будет получать информацию «из первых рук» – от самих индийцев и их британских сторонников. Поэтому задача создания отделения Конгресса в Лондоне в первые годы существования ИНК расценивалась его основателями как одна из важнейших – в частности, «Отец Индийского национального конгресса» Аллан Октавиан Юм, подчеркивая значимость этого направления деятельности, называл организацию работы в метрополии «крестовым походом» [1, с. 64].

Работа по активизации индийской агитации в метрополии началась еще до возникновения ИНК в 1885 г. В частности, А. О. Юм выступил с предложением создать Индийский телеграфный союз, чтобы передавать в Великобританию известия о положении дел в Индии и ограничить таким образом информационную монополию британских и англо-индийских изданий, критиковавших зарождающееся национальное движение. Летом 1885 г. Юм во главе индийской делегации посетил Лондон, чтобы ознакомить деятелей Либеральной партии с проектом Индийского национального союза (прообраза ИНК) и заручиться их поддержкой в парламенте, где Юм надеялся создать «индийскую партию» – группу, которая занималась бы продвижением индийского вопроса в Палате общин [2, с. 117]. Англо-индийская газета «Пионер», с момента возникновения ИНК резко выступившая против программы Конгресса, высказывала мнение, что конгрессисты «не могут и надеяться создать в парламенте сплоченную индийскую партию такой силы, чтобы решать судьбу министерств, как это делала ирландская партия, но они рассчитывают на то, что всегда смогут завоевать сочувствие и поддержку некоторых членов, чья цель – известность любой ценой, и они будут желанным инструментом в их руках» [3]. Однако, несмотря на известный интерес к индийскому вопросу в среде британской либеральной общественности и связанный с этим

энтузиазм Юма [1, с. 62], делегации не удалось добиться какого-либо заметного результата. Попытки Лалмохана Гхоша и британского сторонника движения У. Дигби завоевать места в парламенте в 1885 г. не увенчались успехом; годом позже неудачу на этом поприще потерпел один из основателей Конгресса – Дадабхай Наороджи.

У. Дигби и Дадабхай Наороджи стали инициаторами создания первой проконгрессиистской организации в Лондоне – Индийского политического агентства (1888 г.). Агентство занималось организацией собраний, посвященных обсуждению связанных с Индией вопросов, и распространением печатных изданий Конгресса. Вместе с тем, агентство выполняло не только задания Конгресса, но обращалось и к тем проблемам, которые ИНК не затрагивал. Поэтому агентство фактически состояло из двух секций, одна из которых не подчинялась руководству Конгресса. Кроме того, агентство испытывало недостаток средств, вследствие чего не могло организовать постоянный печатный орган [2, с. 119]. Поэтому в 1889 г. Индийское политическое агентство было, по предложению А. О. Юма, преобразовано в Британский комитет ИНК. По воспоминаниям председателя комитета У. Уэддерберна, он был создан для того, чтобы «продолжать пропаганду прогресса» [4, р. 427], и способствовал основанию Индийского парламентского комитета в Палате общин несколькими годами позже.

Основание Британского комитета ИНК поставило руководство Конгресса перед необходимостью встраивания нового отделения в организационную структуру ИНК. Однако в 1880-е – 1890-е гг. это было невозможно по ряду причин. Во-первых, этому препятствовала позиция генерального секретаря и основателя Конгресса А. О. Юма, стиль руководства которого расценивался некоторыми деятелями ИНК как тиранический [7, р. 288]. Во-вторых, у Конгресса в течение многих лет не было устава, четко разграничивающего функции его подразделений. Проект устава, который предполагалось принять на сессии 1888 г., не был рассмотрен, и вопрос о необходимости создания устава Конгресса, хотя и поднимался неоднократно на протяжении 1890-х гг., не был решен вплоть до 1899 г. Это приводило к тому, что Британский комитет фактически был автономной, независимой от руководства ИНК структурой, которая тем не менее получала финансирование из конгрессиистских фондов. Устав 1899 г., в свою очередь, никак не повлиял на Британский комитет: ему вменялось в обязанность «представлять интересы Индийского национального конгресса в Англии» на средства, «определяемые и утверждаемые» Конгрессом [5, р. XXIX]. Механизмов контроля за деятельностью Британского комитета устав не предусматривал.

С началом XX в., когда в ИНК обострились противоречия между умеренной и радикальной фракциями, вопрос об уставе организации вновь вышел на первый план, поскольку принятые в 1899 г. правила не решили внутренних проблем Конгресса. В 1907 г. в результате раскола радикальное крыло покинуло Конгресс; умеренные, таким образом, получили возможность пересмотреть устав в соответствии со своими принципами и идеологическими установками.

В отличие от радикальной фракции, считавшей конгрессиистскую деятельность в Англии дорогостоящей и контрпродуктивной, умеренные продолжали видеть в развитии пропаганды в Великобритании важное направление работы. Это нашло отражение в новом уставе

Конгресса, принятом в 1908 г. Согласно уставу, Британский комитет наделялся правом избирать делегатов на ежегодную сессию ИНК, наряду с провинциальными комитетами Конгресса; представители комитета (до пяти человек) ежегодно назначались в предметный комитет ИНК, который занимался подготовкой повестки следующей сессии; на финансирование Британского комитета отводилась половина членских взносов, собранных с делегатов сессий ИНК [6, р. XXVIII–XXIX]. Таким образом, Британский комитет сохранил свою автономию; более того, в условиях раскола умеренные и некоторые из отколовшихся от Конгресса радикалов полагали, что председатель комитета У. Уэддерберн сможет выступить арбитром в споре двух фракций и воссоединить их [8, р. 110] – «неофициальное» влияние Британского комитета на руководство Конгресса имело большее значение, чем исполнение им формальных обязанностей.

Подводя итог, можно отметить, что устав ИНК 1908 г., упорядочивший структуру Конгресса, процедуры избрания делегатов на сессии и т. д., подтвердил полномочия Британского комитета как проводника интересов ИНК в Великобритании, но не регламентировал его деятельность. До возвращения в состав Конгресса радикальной фракции (1916 г.) комитет фактически действовал самостоятельно, что зачастую приходило к потере взаимопонимания с индийскими лидерами Конгресса и негативной оценке результатов пропагандистской работы Британского комитета. Надежды на «британское направление» деятельности ИНК не оправдались, и с наступлением нового этапа в национально-освободительном движении оно окончательно утратило то значение, которое придавали ему основатели Конгресса.

Литература

1. Юм А. О. Избранные произведения об индийском национальном движении (1886–1894). Новосибирск, 2019.
2. Никитин Д. С. Возникновение отделений ИНК в Великобритании в 1885–1889 гг. // Вестник Томского государственного университета. 2016. № 404. С. 117–120. <https://doi.org/10.17223/15617793/404/18>
3. The Pioneer. Allahabad, 1886. 31st March.
4. Speeches and writings of sir William Wedderburn. Madras: Natesan & Co., 1918. 562 p.
5. Report of the Fifteenth Indian National Congress. Lucknow: Methodist Publishing House, 1900. 173 p.
6. Report of the Proceedings of the Twenty-Third Indian National Congress. Madras: Guardian Press, 1909. 234 p.
7. Seal A. The Emergence of Indian nationalism: Competition and collaboration in the later nineteenth century. Cambridge: Cambridge University Press, 1971. 436 p.
8. Shankar P. R. British committee of the Indian national congress—a critical appraisal // Proceedings of the Indian History Congress. Indian History Congress, 2004. V. 65. P. 761-767. <https://www.jstor.org/stable/44144789>